

SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF CIVIC EDUCATION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

Dilafruz Salomovna Jabborova

Alfraganus University State Higher Educational Institution Department of Interaction with Youth,
Department of National and Cultural Enlightenment

Abstract: This article analyzes the impact of the globalization process on youth education and the socio-pedagogical necessity of civic education. It also covers the issues of forming a civic position in young people, ensuring the harmony of national and universal values, developing ideological immunity, and forming media resistance skills against information attacks. The role of civic education in the stability of society, national statehood, and personal development is substantiated from a pedagogical point of view.

Keywords: globalization, civic education, youth education, media resistance, national values, patriotism, social activism, universal values, education system

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Дилафруза Саломовна Джаббарова

Алфрангас университет государственное высшее учебное заведение Отдел
взаимодействия с молодежью, отдел национальной и культурной
просвещенности

Аннотация: В данной статье анализируется влияние процесса глобализации на образование молодежи и социально-педагогическая необходимость гражданского воспитания. Также рассматриваются вопросы формирования гражданской позиции у молодежи, обеспечения гармонии национальных и универсальных ценностей, развития идеологической невосприимчивости и формирования навыков сопротивления СМИ информационным атакам. С педагогической точки зрения обосновывается роль гражданского воспитания в стабильности общества, национальной государственности и личностном развитии.

Ключевые слова: глобализация, гражданское воспитание, образование молодежи, сопротивление СМИ, национальные ценности, патриотизм, социальный активизм, универсальные ценности, система образования

GLOBALLASHUV JARAYONIDA FUQAROLIK TARBIYASINING IJTIMOYIY- PEDAGOGIK ZARURATI

Jabborova Dilafruz Salomovna

Alfraganus university nodavlat oliy talim tashkiloti Yoshlar bilan ishlash, ma'naviy-ma'rifat
bo'limi maslahatchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv jarayonining yoshlar tarbiyasiga ta'siri hamda fuqarolik tarbiyasining ijtimoiy-pedagogik zarurati tahlil qilingan. Shuningdek, yoshlarda

fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash, mafkuraviy immunitetni rivojlantirish hamda axborot xurujlariga qarshi mediachidamlilik ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Fuqarolik tarbiyasining jamiyat barqarorligi, milliy davlatchilik va shaxs kamolotidagi o'rni pedagogik nuqtai nazardan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, fuqarolik tarbiyasi, yoshlar tarbiyasi, mediachidamlilik, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, ijtimoiy faollik, umuminsoniy qadriyatlar, ta'lim tizimi

Globallashuv jarayoni XXI asrning eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri sifatida inson hayotining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda.

Yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, huquqiy ong va fuqarolik madaniyatiga ega, Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi.

Globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilimli mutaxassis tayyorlash, balki yuksak ma'naviyatli, ijtimoiy faol va mafkuraviy jihatdan barqaror shaxsni shakllantirish vazifasi ham turibdi.

Bugungu kunda globallashuv jarayonlari jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lib, u ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarda tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda.

Bunday sharoitda yosh avlodni ijtimoiy hayotga ongli va mas'uliyatli tayyorlash, ularda mustahkam fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, globallashuv axborot oqimining keskin ortishiga olib kelib, turli g'oyaviy tahdidlar va qarama-qarshi fikrlarning kirib kelishiga sabab bo'lmoqda.

Natijada, fuqarolik tarbiyasi globallashuv sharoitida nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy globallashuv sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifasi nafaqat mutaxassis tayyorlash, balki yuksak fuqarolik ongi va madaniyatiga ega shaxsni tarbiyalashdan iboratdir.

G'arb sotsiologik maktabi vakillari ham globallashuv sharoitida fuqarolik pozitsiyasi o'zgarishini e'tirof etadilar.

Bugungi kunda fuqarolik tushunchasi milliy chegaralardan chiqib, global miqyosga ko'tarilmoqda.

Globallashuv sharoitida fuqarolik tarbiyasi tizimini takomillashtirish – nafaqat shaxsni tarbiyalash, balki milliy davlatchilikning barqarorligini ta'minlashning asosiy kafolatidir.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Quronov M. Mafkuraviy tarbiya milliy metodikasi. – Toshkent: "Akademiya", 2007. – 216 b.
3. Giddens A. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. – London: Profile Books, 2002. – 124 p.
4. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: "O'qituvchi", 1996. – 192 b.
5. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: "Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi" nashriyoti, 2009. – 232 b.